

NCIIRT

XXXVIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2018

ISSN 0326-0941

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

Impreso por Editorial Dunken
Ayacucho 357 (C1025AAG) - Capital Federal
Tel/fax: 4954-7700 / 4954-7300
e-mail: info@dunken.com.ar
Página web: www.dunken.com.ar

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723
Impreso en la Argentina
© 2018 Incipit
ISSN 0326-0941

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Alberto Blecua
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

INCIPIT
XXXVIII
(2018)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

- LAPPIN, Anthony: La ecdótica, los autores y los públicos
de la cuaderna vía del siglo XIII 11
- PICHEL, Ricardo: Sobre la recepción alfonsí de la *Historia Regum
Britanniae*. Una versión primitiva de la *Estoria de Bruto* 69
- TOMASETTI, Isabella: Reflexiones sobre la enmienda conjetural.
Calas en la tradición poética de Diego de Valera 107
- ABELED0, Manuel: Un nuevo testimonio de la *Crónica
de la población de Ávila*: el Ms. 22.026 de la Biblioteca
Nacional de España 131

DOCUMENTOS

- RODRÍGUEZ TEMPERLEY, María Mercedes: América en la geografía
del siglo xvii: “Descripción del segundo continente, que son
las Yndias Occidentales” (Mss. BNE 1613 y BNE 8778) 167

CRÓNICAS

- Celebración del 40.º Aniversario de la Fundación del Seminario
de Edición y Crítica Textual (Leonardo Funes) 191

NOTA RESEÑA

- Un renovado panorama crítico del *Poema de Mio Cid* (Irene Zaderenko y Alberto Montaner (eds.), Peter Mahoney (col.) *A Companion to the Poema de Mio Cid*, (Leiden & Boston, Brill, 2018). En equipo: Leonardo Funes, Manuel Abeledo, Cinthia Hamlin, Erica Janin, Florencia Miranda, Pablo Saracino, Maximiliano Soler, Carina Zubillaga y Gabriela Soria 209

RESEÑAS

- José Calvo González. *Marginalias jurídicas en el Smithfield Decretals*. Valencia: Tirant Humanidades, 2016. (Maximilano Soler Bistué)..... 243

- Julian Weiss y Antonio Cortijo Ocaña (eds.), *Glosa sobre las “Trezientas” del famoso poeta Juan de Mena*. Madrid: Ediciones Polifemo, 2015 (Juan Fuentes) 247

- María Rosa Lida & Yakov Malkiel. *Amor y Filología. Correspondencias (1943-1948)*. Edición y Prefacio de Miranda Lida. Prólogo de Francisco Rico. Barcelona: Editorial Acantilado, 2017 (Marisa Elizalde) 254

- LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 261

- NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 263

Artículos

SOBRE LA RECEPCIÓN ALFONSÍ DE LA *HISTORIA REGUM BRITANNIAE*:
UNA VERSIÓN PRIMITIVA DE LA *ESTORIA DE BRUTO*¹

RICARDO PICHEL

Universidad de Alcalá

RESUMEN: Se presenta en este ensayo un nuevo testimonio castellano de la *Estoria de las Bretañas* alfonsí, copiado en un códice facticio de los siglos XIV y XV (BNE Ms. 10146) que transmite, entre otras obras, la *Historia troyana polimétrica*. Se trata de un fragmento de la *Estoria de Bruto* (*Historia regum Britanniae* §§ 6-14), incorporada a la *Historia troyana* de Pedro I (c. 1365-1369), cuya redacción parece remontar a un cuaderno de trabajo alfonsí basado en la *Primera versión variante*, quizás conocida a través de un compendio francés interpuesto. Se ofrece una edición del texto, así como un análisis comparativo con la *General estoria* y las fuentes latinas –la vulgata y la variante– y francesas –el *Roman de Brut* y la *Estoire de Brutus*– conocidas.

¹ Este trabajo se realizó en el marco del programa de investigación Juan de la Cierva-Incorporación (Convocatoria 2017, Ref. IJCI-2017-34717), en colaboración con el grupo de investigación GITHE (Textos para la Historia del Español) de la Universidad de Alcalá, la Rede de Estudos Medievais Interdisciplinares de la Universidade de Santiago de Compostela (R2014-012) y el Seminário Medieval de Língua, Pensamento e Sociedade de la Universidade do Porto (SMELPS/IF/FCT UI&D/Fil/00502).

Incipit XXXVIII (2018), 69-106

Entregado: 31/10/2018 - Aceptado: 07/11/2018

PALABRAS CLAVE: Materia de Bretaña – traducción y compilación medieval – *Historia regum Britanniae* – Primera versión variante – *Roman de Brut* – *Histoire ancienne jusqu'à César* – *Estoire de Brutus* – Alfonso X – *General estoria*

ABSTRACT: This paper presents a new Castilian testimony of the Alphonsine *Estoria de las Bretañas*, copied in a factitious codex of the 14th and 15th centuries (BNE Ms. 10146) that transmits, among other works, the *Historia troyana polimétrica*. It is a fragment of the *Estoria de Bruto* (*Historia regum Britanniae* §§ 6-14) added to the *Historia troyana* of Peter of Castile (c. 1365-69). Its wording seems to date back to an Alphonsine work notebook based on the *First variant version*, perhaps through a French interposed compendium. In addition to a text editing, we provide a comparative analysis with the *General estoria* and the well-known Latin (the vulgate and the version variant) and French (*Roman de Brut* and *Estoire de Brutus*) sources.

KEYWORDS: Matter of Britain – medieval translation and compilation – *Historia regum Britanniae* – *First variant version* – *Roman de Brut* – *Histoire ancienne jusqu'à César* – *Estoire de Brutus* – Alfonso X – *General estoria*

1. INTRODUCCIÓN. UN NUEVO TESTIMONIO DE LA ESTORIA DE LAS BRETAÑAS

El códice facticio 10146 de la Biblioteca Nacional de Madrid (BETA manid 1399) transmite en sus tres últimos folios (303v. 18-305v) una copia cuatrocentista de un testimonio fragmentario de la *Estoria de las Bretañas* alfonsí, que se añade a los ya conocidos anteriormente: el incorporado a la *General estoria* (GE2-II, GE3-I, GE4-II y GE5-II), la versión catalana –copia del siglo xv que remonta a un original de la primera mitad del xiv– (BNF Esp. 13, fols. 83v-97v) y la versión aragonesa –anterior a 1385– integrada en *La Grant Crónica de Espanya* de Juan Fernández de Heredia (BNE Ms. 10133, fols. 61r-71v)². Más con-

² Véase Contreras (2013) para una primera aproximación de conjunto de las tres versiones peninsulares y la fuente latina. Los trabajos de Kasten (1970), Gómez Redondo (2013) y

cretamente, el nuevo testimonio transmite en cinco capítulos el inicio de la historia de Bruto, desde su infausto nacimiento y juventud hasta el acaudillamiento de los troyanos presos en la corte griega de Pandraso; el texto se interrumpe al final del código, por laguna material, en el parlamento de Mempricio. Esta materia se corresponde, por tanto, con los dos primeros núcleos narrativos previos a la fundación de Bretaña —orígenes de Bruto y liberación de los troyanos— desplegados en la sección *Reyes I* (capítulos 60-70) de la segunda parte de la *General estoria*³ (Almeida, 2009: II, 497-510). En cuanto a las fuentes, el fragmento remite al inicio de Libro I (§§ 6-14) de la *Historia regum Britanniae* de Geoffrey de Monmouth (vulgata: Faral 1929: III, 73-84, Reeve, 2007: 7-17; *Primera versión variante*: Hammer, 1951: 25-31, §§ 4-11; Wright, 1988: 2-9)⁴. Por lo que se refiere a la adaptación —en verso y prosa— y la traducción al francés del texto galfridiano, nuestro fragmento concuerda con los versos 107-508 del *Roman de Brut* de Wace⁵ (Weiss, 2002: 5-15) y con el inicio de la *Estoire de Brutus* interpolada en la primera redacción de la *Histoire ancienne jusqu'à César* y conservada en el Ms. BNF Fr. 17177 (fols. 83ra-84ra; Veysseyre, 2014: 237-241).

El fatiocio madrileño BNE 10146 (M) está conformado por dos núcleos redaccionales: uno primitivo (*Ma*), de mediados del siglo XIV, que transmite parcialmente la *Crónica troyana* de Alfonso XI y la *Historia troyana polimétrica*, y otro posterior (*Mb*), del siglo XV, que completa y subsana *Ma* copiando una versión de la *Historia troyana* de Pedro I.

Simó (2017) son fundamentales para el estudio del manejo e interpretación de la *Historia regum Britanniae* en el taller alfonsí.

³ La *Estoria de las Bretañas* alfonsí fue adaptada a finales del XIV (o comienzos del XV) por el compilador anónimo de las *Sumas de historia troyana* (Rey, 1932: 320-332, cfr. §§ 215-230).

⁴ Cfr. la adaptación en las *Gesta regum Britanniae* (c. 1234-1254), versificación latina de la crónica galfridiana (Wright, 1991: 2-15, Liber I, vv. 24-213). Para las relaciones que se establecen entre la obra galfridiana y el contexto histórico-cultural en el que surge, véase Gutiérrez García (2002).

⁵ Como es sabido, el *Roman de Brut* es la fuente principal compendiada en la “Genealogía de los reyes de Bretaña” del *Liber regum* (véase recapitulación en Bautista, 2013, 2016).

Esta última crónica (c. 1365-1369), a su vez, combina materia troyana alfonsí con la *Crónica troyana* de Alfonso XI. La versión de la *Historia troyana* transmitida en *Mb* no es la que hoy conocemos por el códice bilingüe 558 de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander (B), sino la copia de un borrador desconocido de ese manuscrito⁶. La sección de M que aquí nos interesa, el fragmento de la *Estoria de Bruto*, se sitúa al final del núcleo redaccional tardío (*Mb*), por lo que originariamente formaba parte de la *Historia troyana* de Pedro I. En esta compilación, la *Estoria de Bruto*, precedida de las aventuras de Eneas⁷, conforma la quinta y última interpolación alfonsí con la que se cierra la obra tras el extenso relato de la destrucción de Troya y de los *nóstoi*. Dicha interpolación solo se conserva –y de manera fragmentaria– en *Mb*, pues en el códice santanderino se perdió, al menos, el último cuaderno y parte del anterior⁸. El modelo inmediato de las interpolaciones integradas en la *Historia troyana* de Pedro I habría sido la *General estoria*, pero no como la conocemos hoy, sino a través del perdido **Libro de Troya*⁹ y de algunos cuadernos de trabajo¹⁰ de la primera y segunda parte de la gran

⁶ Para una descripción del códice facticio BNE 10146 véase Schiff, 1905: 259-261; García Solalinde, 1916: 124-125; Menéndez Pidal y Varón Vallejo, 1934: xx-xxii; Haywood, 2002: 640-642, BETA manid 1399. Sobre la *Historia troyana* de Pedro I, además de Rodríguez Porto (2012a: I, 719-788) me permito remitir a algunos trabajos propios: Pichel (2013, 2016 y 2017). En concreto, sobre la relación entre B y el borrador que transmite *Mb* véase Pichel (2016: 152-164).

⁷ La interpolación comienza con el relato de la huida de Eneas tras la toma de Troya, su llegada a Cartago, donde se casa con la infausta Dido, y su paso al Lacio, donde reina tres años tras derrotar a Turno y casarse con la hija del rey Latino, Lavinia (con quien concibe a Silvio, padre de Bruto). Como es sabido, la fuente principal usada por los alfonsíes para este relato es la *Historia romanorum* de Jiménez de Rada, probablemente con el auxilio de una glosa intermedia (Casas Rigall, 1999a: 161-163). Cfr. Villamarín, 2012.

⁸ Cfr. Pichel (2016: 91-96).

⁹ Conjeturamos la existencia de un **Libro de Troya* como una instancia libraria autónoma e historiada, surgida en plena gestación de GE2 y que transmite básicamente la “estoria unada” de Troya (la *Estoria de Troya*, de acuerdo con la designación alfonsí) usando como modelo principal la sección troyana de la *Histoire ancienne jusqu'à César* (Rodríguez Porto, 2012a: 564-567 y 750-783; 2012b; Pichel, 2016: 123-129 y 164-166).

¹⁰ Véase al respecto, entre otros, Menéndez Pidal (1951) y Catalán (1976, 1997). Recordemos que este conjunto de cuadernos compilatorios, atesorados, junto con los códices, en la cámara regia, contendrían diferentes soluciones redaccionales, no necesariamente consecutivas sino coexistentes, alternativas o complementarias, finalizadas o en distinto

compilación universal alfonsí (Pichel, 2016: 123-151). Precisamente, las historias de Eneas y Bruto del final de la *Historia troyana* –así como también la materia fundacional de la primera interpolación– habrían sido incorporadas en la obra a partir de dichos cuadernos compilatorios.

Como se verá, el texto de *Mb* transmite una redacción muy sintética y desprovista de casi cualquier elemento retórico o accesorio con respecto al núcleo narrativo principal. Ahora bien, como expondremos a lo largo de este ensayo, dicha sobriedad textual y discursiva no puede justificarse sin la concurrencia efectiva de múltiples factores motivados por (1) la naturaleza y procedencia de la fuente en la que se basa la traducción alfonsí, (2) el estadio redaccional de esa traducción, (3) su posterior utilización en el taller de Pedro I para la elaboración de su *Historia troyana*, y (4) la copia de un borrador de esta última en el siglo xv. Se trata, por tanto, de un testimonio alfonsí tardío, cuya traducción, compilación y reescritura ha transitado por diferentes instancias editoriales, desde la propia fuente latina o ya vulgar (siglos xii-xiii), pasando por los talleres de Alfonso X (último tercio del xiii) y Pedro I (tercer cuarto del xiv), hasta su adaptación en una compilación troyana facticia del xv.

La colación de nuestro testimonio con *GE2-II* y su fuente principal (la vulgata de la *Historia regum Britanniae*: *HRBv*, c. 1136) nos permite conjeturar la naturaleza y el estado redaccional del texto alfonsí transmitido en *Mb*, pero poco o nada nos dice sobre el origen o motivación de su escueta redacción. Es necesario acudir para ello a la *Primera*

grado de elaboración. Dan cuenta de ello en el taller historiográfico alfonsí el cuaderno de trabajo que preserva la única versión conocida de *GE6* (Sánchez-Prieto Borja y Almeida, 2009: 727-728) o los materiales compilatorios que habrían contenido la estoria de Hércules y una estoria de Cartago preparadas para la *General estoria* pero que también fueron conocidas y, en el segundo caso, reaprovechada en la *Estoria de España* (Fernández-Ordóñez, 1992, 2000a). Para el caso de *GE2*, véase Almeida (2009: I, lxxviii-lxxix), donde se muestran varios ejemplos en los que aún se rastrea la presencia de los cuadernos de trabajo.

*versión variante*¹¹ de la crónica galfridiana (*HRBI*), así como a la tradición francesa del *Roman de Brut* (*RB*) y de la *Estoire de Brutus* (*EB*), sin olvidar los modelos textuales usados por Pedro I y por el copista-enmendador del xv, cuya naturaleza (borrador) y estado de conservación (deficiente, con toda probabilidad) podrán jugar también un papel relevante en la transmisión del texto.

2. LA REDACCIÓN CONCISA DE *Mb* Y LA TRADICIÓN ANTERIOR

En los cinco capítulos conservados en *Mb*, prácticamente todos los episodios se transmiten en mayor o menor grado bastante abreviados, y en ocasiones faltan escenas nucleares del relato. Tan solo los breves pasajes de la elección de Bruto como caudillo, el resguardo de los troyanos en los montes (ambos en § 2) y la epístola a Pandraso (§ 3) son una excepción, aunque, como veremos, incluso en estos casos *Mb* tiende a compendiar.

En el primer núcleo narrativo (orígenes de Bruto) se omiten varios detalles en el relato del parricidio involuntario de los progenitores de Bruto, especialmente, en el caso del fatídico parto de su madre. En *Mb* (§ 1, 303v. 25-29) los magos pronostican la muerte del padre, pero no el sexo del hijo ni su porvenir memorable, tal como transmite *GE2-II*

¹¹ La *Primera versión variante* está representada por 8 manuscritos y, de acuerdo con su segundo editor (Wright, 1988), se trataría de una reelaboración temprana de la *Historia regum Britanniae*, anterior a 1155 –pues en ella se basa el *Roman de Brut*– (cfr. Reeve 2007: x), realizada por otra persona a partir de materiales procedentes de la Biblia, autores clásicos y otras fuentes usadas por Geoffrey de Monmouth. *HRBI* se distingue de la vulgata tanto por el estilo como por el contenido: se omiten ciertos relatos bélicos y discursos en estilo directo, se evita buena parte de los excesos retóricos e intervenciones personales de Monmouth, y se tiende a cristianizar y moralizar el texto, incorporando desarrollos de carácter religioso (Wright, 1988: xii-lxxviii; Crick, 1991: 15; Veyseyre, 2014: 33; cfr. Mathey-Maille, 2015). Existe, además, una *Segunda versión variante*, aún inédita, de la que se conocen, al menos, 18 testimonios (Hammer, 1951; Emanuel, 1966; Crick, 1991: 15-16; Reeve, 2007: x) y cuya redacción es más próxima a la de la vulgata que en el caso de *HRBI*, al menos en los cuatro primeros libros –no así en la segunda mitad de la obra, especialmente en los Libros IX y X–, por lo que no afecta a los intereses de este trabajo.

y la tradición anterior¹². Por su parte, la escena del parricidio paterno, en la que Bruto mata accidentalmente a su padre en el contexto de una cacería de ciervos, nos ofrece un primer ejemplo de la clara afinidad entre nuestro texto y la variante latina. Así, el relato unitario que ofrecen *Mb* (§1, 303v. 29-304r.5) y *HRB1*¹³ –compartido también por *RB* pese a sus añadidos retóricos– contrasta con la doble perspectiva con la que *GE2-II* recrea la escena, ya bocetada en la vulgata y en *EB*¹⁴. Por una parte, la presencia de los *famuli* en la vulgata (*EB serjant*), responsables de dirigir la bandada de ciervos hacia los cazadores¹⁵, es lo que permite desdoblarse la trama del episodio, especialmente en *GE2-II*, en donde, por un lado, se actualiza y amplifica a modo de escena cortesana en la que participan “los cavalleros e los escuderos e los otros ombres del rey”, y por otro, se aprovecha para insistir en el carácter involuntario de la acción, relatando por segunda vez el incidente con más detalle (Simó, 2017: 903, n. 33). En cambio, en *Mb* (así como en *HRB1* y *RB*) el accidente se relata una única vez, sin la necesidad de que intervengan terceras personas: los ciervos simplemente *pasan* en *Mb*, aparecen en *HRB1* o son encontrados (*troverent*) y dirigidos (*aceinst*) por el padre hacia el hijo en *RB*. Conviene apuntar, sin embargo, un detalle que parece vincular nuestro texto con la redacción vulgata, pues hacia el final del pasaje se especifica la parte en la que se clava la saeta: *por los pechos*, tal como aparece en *HRBv* (*sub pectore*), *GE2-II* (*so los pechos*) y *EB* (*ou pis*), pero ausente en la variante latina y en *RB*¹⁶.

¹² *GE2-II* § 60, 497.19-32; *HRBv* § 6, 54-59; *HRB1* § 6, 2.14-3.4; *RB* vv. 115-132, 4; *EB* fol. 83ra, 237.10-17.

¹³ *HRB1*: “Traditur autem puer ad nutriendum et uocatur Brutus. Et cum esset .xv. annorum, comitabatur patri in uenatu sagittamque in ceruos dirigens inopino ictu sagitte patrem interfecit” (§ 6, 4-7); *RB* vv. 133-146, 4.

¹⁴ *GE2-II* § 60, 498.1-12; *HRBv* § 6, 61-65; *EB* 83ra.237.17-20.

¹⁵ “levantaron ciervos que fallaran y fiziéronlos venir” (*GE2-II*), “ceruos in occursum eorum ducerem” (*HRBv*), “amenerent les cers contre lui” (*EB*).

¹⁶ Cabe destacar, también, la secuencia inicial de este pasaje, en la que se hace referencia a la crianza del joven Bruto, que es concomitante en la tradición castellana (*Mb* “E acació

El destierro de Italia y la llegada de Bruto a la corte griega de Pandraso supone el hallazgo de los troyanos presos, entre los que descuellan el “obispo” Héleno –hijo de Príamo y Hécuba– y el caballero Asaraco –hijo bastardo de noble griego y concubina troyana–, quien, debido a su buena posición militar (poseía tres castillos de la herencia paterna), refuerza la estrategia e identidad heroica de Bruto, que acaba por convertirse en caudillo de sus compatriotas cautivos. Estos episodios conforman la segunda parte de *Mb* § 1 (304r.5-304v.1), y en ellos encontramos significativas concomitancias y divergencias con *GE2-II* y las fuentes latinas y francesas. En primer lugar, detectamos algunas omisiones significativas en *Mb* que parecen vincularse a una tradición alternativa a la vulgata. Por un lado, no se hace referencia a la nómina de cualidades heroicas de Bruto que en *HRBv* y *GE2-II* justifican su fama aclamada por toda la región¹⁷ (bondadoso, de buenas costumbres, sabio, generoso, etc.), sino tan solo a su destreza con las armas (“e tanto provó en armas que fue nombrado por toda la tierra”, *Mb* § 1, fol. 304r.16-17) en sintonía con la variante latina, también muy concisa en este punto¹⁸. Más adelante, en el pasaje en el que se alude al mestizo Asaraco, se menciona el litigio que mantienen este y su hermano –hijo legítimo y griego también por parte materna– sobre los tres castillos heredados. Dicho conflicto, de acuerdo con la vulgata latina (no así en *HRB1*), justifica la alianza entre el joven bastardo y Bruto, pues aquel confía en que los compatriotas troyanos le ayuden a defender las fortalezas que le pertenecen: “fiduciamque in illis habebat maximam ut

que lo fizo su padre *criar*”, *GE2-II* “Este Bruto así como nació *diéronle a criar*”) y francesa (*RB* “E li fiz fu nez *sauvement*”, *EB* “Il fu *bailliéz a norrir*”), pero que parece concordar con la tradición de *HRB1* (“*Traditur autem puer ad nutriendum*”) más que con la vulgata (“*Traditur autem ille obstetrici*”). La secuencia subsiguiente –sobre la onomástica de Bruto–, a diferencia de la restante tradición, aparece en *GE2-II* al final del capítulo anterior (§ 60, 497.33-34).

¹⁷ *GE2-II* § 61, 498.24-32; *HRBv* § 7,70-75; la *Estoire de Brutus*, pese a su sobriedad característica, también recoge todas estas cualidades (83ra, 237.26-238.30). Por su parte, el *Roman de Brut*, aunque por lo general sigue más de cerca la versión variante, también incluye una amplificación retórica sobre las cualidades de Bruto (vv. 161-176, 6).

¹⁸ “Ibique in tantum milicia et probitate uigere cepit ut inter omnes patriotas ualde amaretur. Diuulgata itaque per universam terram fama...” (*HRB1* § 7, 3.14-16).

auxilio eorum inquietudini Graecorum resistere quiuisset” (*HRBv* § 7, 81-82). Esta misma idea se reproduce tanto en *GE2-II* (§ 61, 499.9-10), como en la tradición francesa (*RB* vv. 203-205, 6; *EB* 83ra, 238.36), pero no en nuestro texto¹⁹ ni en la variante latina. Una tercera omisión en *Mb*, a diferencia de las dos anteriores, distancia nuestro texto de lo que conocemos de la variante latina, pero lo vincula al *Roman de Brut*: nos referimos a la conspiración del hermano legítimo de Asaraco, que confraterniza con el rey Pandraso y los griegos para arrebatarle los castillos; dicho episodio, en cambio, sí se menciona tanto en las dos fuentes latinas como en *GE2-II* y *EB*²⁰.

Los capítulos 2 y 3 de *Mb* son más afines a las fuentes y a *GE2-II*; sin embargo, también encontramos aquí cierta abreviación textual en la misiva a Pandraso, especialmente en la argumentación de Bruto por la que se justifica el resguardo de los troyanos cautivos en los montes y la inconveniencia de un posible castigo por parte del rey (§ 3, 304v. 18-25; cf. *GE2-II* § 63, 500.6-11). Pese a la concisión característica de *HRB1* con respecto a la vulgata²¹, nuestro texto va más allá, omitiendo aclaraciones como “carnibus uidelicet et herbis” (*GE2-II* “que es comer carne e eras”) o “quam uniuersis deliciis refocillata diutius” (cf. *HRB1* “diuiciis et deliciis”, *GE2-II* “er criados a quantos dilicios pudiesen ser e bevir toda vía luengo tiempo”). Lo mismo ocurre con la reacción airada de Pandraso, al comienzo del cap. 4: “Prandoso, rey de Grecia, cuando vio aquellas letras de Bruto, maravillóse mucho de tanto atrevimiento” (§ 4, 304v. 28-29)²².

A partir de aquí y a lo largo de los dos últimos capítulos de *Mb*, la parquedad expositiva se hace todavía más evidente hasta el punto de

¹⁹ En *Mb* tan solo se retoma un poco más adelante, y de manera un tanto reiterativa, la idea de que Asaraco favorecía la causa de Bruto, haciendo hincapié en su ascendencia ilíaca (“y por esta razón ayudava a los troyanos, e por su madre que era troyana”, § 1, fol. 304r.27-28).

²⁰ *HRBv* § 7, 85; *HRB1* § 7, 4.4-5; *GE2-II* § 61, 499.14-16; *EB* 83ra, 238.39-40.

²¹ *HRBv* § 8, 94-102; *HRB1* § 8, 4.14-21.

²² *GE2-II* § 64, 500.23-26; *HRBv* § 9, 104-106; *HRB1* § 9, 5.1-2.

omitir escenas o episodios nucleares en el desarrollo de las diferentes acometidas contra la hueste griega. En la primera de ellas, Pandraso inicia el hostigamiento contra los troyanos de camino al castillo de Esparatino, pero Bruto, enterado de las pretensiones del rey, se adelanta con sus tropas la noche anterior y entra en el castillo con intención de sorprender a la hueste griega y masacrarlos en la nocturnidad. Muchos griegos perecen en las inmediaciones del río Acalón, ahogados o acribillados, mientras otros son capturados, como en el caso de Antigono, hermano del rey, y el duque Anacleto. Nuestro texto transmite de manera muy concisa todo este pasaje bélico (fols. 304v. 30-305r.14), salvo dos escenas: por una parte, prescinde de explicar la utilidad de la táctica de Bruto por la que, anticipándose a su oponente, se instala previamente en el castillo con su ejército. Mientras que en *GE2-II* y las fuentes²³ (aunque la variante latina simplifica bastante en este caso) se insiste en el efecto sorpresa del ataque, orquestado con anticipación (“la noche *de antes*”) y ejecutado en el momento más apropiado con los soldados desarmados, en *Mb*, en cambio, solo se alude escuetamente a la falta de previsión de Pandraso (“non se reguardó d’él”). Mayor relevancia reviste la ausencia en *Mb* de la cruenta escena –previa a la captura de Antigono y Anacleto– en la que el hermano del rey se percató de la masacre e intenta en vano alentar a las tropas contra los troyanos, que finalmente acaban asolando sin tregua al desprevenido ejército de Pandraso (cfr. *GE2-II* § 64, 501.5-37). Nuestro texto, tras referir sucintamente la dura contienda en el río Acalón (aunque sin hacer referencia a la huida de Pandraso), prosigue aludiendo al prendimiento de los dos guerreros griegos (§ 4, fol. 305r.5-14).

Tras la victoria en el Acalón, los troyanos se repliegan en el castillo Esparatino, desde donde intentan contener un nuevo asedio del ejército griego, mientras Bruto reúne y arenga a los compatriotas guarecidos y dispersados por los montes. En este segundo episodio bélico, *Mb* reduce a la mínima expresión un pasaje, transmitido por las fuentes y ampli-

²³ *GE2-II* § 64, 500.31-501.5; *HRBv* § 9, 108-112; *HRBI* § 9, 5.4-5; *EB* 83rb, 238.21-23.

ficado en *GE2-II*²⁴, en el que se detallan, por un lado, las órdenes de Pandraso para sitiar y vigilar el castillo, y por otro, la maquinaria bélica –los *engeños*– utilizada por ambos bandos (*carnero o carneros, algarradas, teazos embueltos en piedra sufre, gatas, antiþaras, lanças, azconas, fuego, agua caliente*, etc.). Nuestro texto, en cambio, únicamente expresa, de modo muy lacónico, que Pandraso “ayuntó toda su gente e otra e vino cercar aquel castillo e combatiólo *por toda parte*” (§ 4, 305r.19-21). Esta extrema sobriedad textual es análoga, en parte, a la escueta redacción de *HRBI*, pues en ella no se hace apenas referencia a los *engeños* (solo se citan las antorchas sulfúreas en el caso del ejército troyano), ni tampoco se alude a la vigilancia nocturna del castillo²⁵. Los sitiados, exhaustos y desfallecidos²⁶, piden auxilio a Bruto, quien, alarmado por la escasez de refuerzos, medita la posible estrategia a seguir. En *Mb*, a diferencia del resto de la tradición, no se justifica la llamada de auxilio; tan solo se limita a referirla (“E los troyanos embiáronlo dezir a Bruto, su cabdillo, que les viniese acorrer”, § 4, 305r.22) aludiendo, también, al desasosiego de Bruto “porque tenía poca compañía” (305r.26).

Esto nos lleva al tercer y último enfrentamiento, en el que se precipita la derrota de Pandraso. Ante la imposibilidad de socorrer a su ejército sitiado sin un mayor número de efectivos, Bruto ejecuta su principal maniobra bélica con la que coacciona a Anacleto para que traicione a los suyos, fingiendo su huida y la liberación del infante Antígono, lo que posibilita apresar a Pandraso en su propio terreno. El episodio en cuestión, ausente por completo en *Mb*, se relata por extenso en *GE2-II* y, por supuesto, la encontramos en las fuentes latinas y francesas, incluyendo varios diálogos entre Bruto y Anacleto, y este último con los

²⁴ *GE2-II* §§ 65 y 66, 502.9-503.14; *HRBv* §§ 10 y 11, 129-145; *EB* 83va, 239.3-9.

²⁵ “assultumque menibus intulit distributo exercitu per turmas in circuito. Obsessi uero a muris uiriliter resistentes telis omnium generum ac sulphureis tedis eorum machinationes repellebant” (*HRBI* §§ 10 y 11, 5.22-6.2).

²⁶ “por mengua de vianda que non tenién, e cansavan muncho por el trabajo que avían cutianamente” (*GE2-II* § 66, 503.15-17).

guardias del real²⁷. Nuestro texto, sin embargo, pese a omitir toda esta trama, no es del todo ajeno al pasaje y, de hecho, como ya hemos visto, alude al apresamiento de Antígono y Anacleto tras la batalla en el río Acalón, por lo que el modelo textual del que procede sí debía incluir dicho episodio. Esto podría sugerir que la omisión en *Mb* fue involuntaria –quizás motivada por laguna o deterioro del antígrafo (cf. *infra* § 5)– pues, en principio, no tendría sentido mencionar el apresamiento de Anacleto y Antígono sin referir después el papel crucial de ambos guerreros en la contienda final.

En cualquier caso, la ausencia del extenso episodio de Anacleto –así como la de los otros pasajes bélicos referidos aquí– no supone, sin embargo, una merma en la coherencia global del relato, aunque naturalmente, sí contribuye a empobrecer la trama. La artería de Bruto obedece a la escasez de combatientes aptos para recuperar el castillo asediado y responde a una doble táctica: por un lado, sorprender al enemigo de improviso por la noche y con la guardia baja –al igual que en la contienda del río Acalón–, y por otro, contar con la complicidad de un griego que, infiltrado en el campamento enemigo, desvíe la atención y favorezca el asalto al real. En *Mb* dicha estrategia se transmite de modo muy parcial, puesto que únicamente se alude, y de un modo lacónico, al factor sorpresa del ataque nocturno (“Bruto... embió a dezir a los del castillo que estoviesen prestos *para tal ora de la noche* qu’él daría en el real y ellos que salliesen en su ayuda”, § 4, 305r.24-26), lo cual resta intriga y consistencia a la escena, pero en ningún caso afecta a la cohesión del relato²⁸. De hecho, como ya se dijo, también se alude a la causa última de la maniobra (“porque tenía poca compañía”), con lo que también se justifica la necesidad de actuar con nocturnidad y alevosía.

²⁷ *GE2-II* §§ 66-68, 503.15-506-38; *HRBv* §§ 10-13, 127-208; *HRB1* §§ 10-13, 5.16-8-4; *RB* vv. 357-440, 10-11; *EB* 83vab, 239.4-240.26. Véase Faral (1929: II, 71-77) para las posibles fuentes de inspiración –clásicas y orientales– de los pasajes bélicos concebidos por Geoffrey de Monmouth; especialmente los episodios protagonizados por Anacleto, con una carga ideológica significativa (André, 1993: 4-5).

²⁸ Véase al respecto la útil diferencia entre concisión y “excisión” que G. Veysseyre (2014: 85-93) establece para el análisis de la simplificación traductiva operada en la *Estoire de Brutus*.

El ardid de Bruto ocasiona el efecto esperado en el ejército enemigo. Un primer destacamento, engañado por Anacleto, acaba siendo masacrado por los soldados de Bruto mientras intentan liberar en balde al infante Antigonos supuestamente encadenado en un valle próximo. Esa misma noche, Bruto irrumpe en el campamento y consigue derrotar y apresar a Pandraso. Como ya se ha indicado, en *Mb* la maniobra de Bruto se reduce a un ataque nocturno de improviso, y así se indica tanto al final del capítulo 4 (cf. *supra*), como al comienzo del quinto: “vino de noche a sobrevienta e dio en el real de Pandroso” (305v. 1-2). La llegada al campamento y el encarnizado embate contra los griegos –nuevamente desprevenidos– no fue tampoco objeto de un relato pormenorizado en *Mb*, a diferencia de la restante tradición (especialmente *GE2-II*). Sin embargo, pese a la sobriedad del relato –análoga, en parte, a la de *HRB1*–, sí se intuyen vagamente algunos detalles escabrosos del episodio –amplificados dramáticamente en *GE2-II*–, como las “bozes e gritos” que proferían los soldados griegos (305v. 3; cf. *GE2-II* § 68, 506.7-14), o la persecución nocturna de aquellos que huían “por aquellas penas y por aquellos ríos cayendo y ahogándose, como era de noche e non veían por donde ivan; así perecieron todos los más” (305v. 9-11; cf. *GE2-II* § 68, 506.14-33). También se refiere en *Mb* la participación de los soldados sitiados en el castillo en la masacre²⁹ (“salieron los del castillo e dieron atán de recio en el real...”, 305v. 4), pero, en cambio, no se alude a la señal –el tañido de la bocina– establecida por Bruto por la que se iniciaba el ataque al campamento (cf. *GE2-II* § 68, 506.1-7).

Tomado el control del real, Bruto decide apresar a Pandraso para posteriormente negociar su rendición; mientras, su caballería continúa arrasando el campamento. Al día siguiente ordena repartir el botín entre sus soldados. *Mb* transmite la captura del rey, pero no la continuación del ataque (cf. *HRBv* § 14, 211-213), al igual que acontece en

²⁹No se precisa, en cambio, el detalle morboso del hedor que desprendían los despojos de la batalla (cf. *GE2-II* § 68, 506.36-38).

HRBI. En cuanto al reparto, en consonancia con las restantes fuentes –excepto la crónica alfonsí–, nuestro texto tan solo refiere el hecho en sí (305v. 15-16), sin convertirlo y amplificarlo en una intervención en estilo directo (cf. *GE2-II* § 69, 507.11-14; cf. *infra* 4). Tras el repartimiento –supervisado por Bruto– de la prea, se abastece el castillo y se entierra a los muertos; después se reúne a las tropas y regresan a los montes³⁰. En *Mb* tan solo se indica la vuelta al castillo, sin más detalles (305v. 16-18), para después aludir al consejo “con los más viejos de los suyos” (305v. 18) en el que se decide qué hacer con el rey apresado. En este punto nuestro texto, al igual que *HRBI*, no se refiere a la conveniencia de dicha asamblea³¹, y, por otra parte, reduce de manera extrema e imprecisa la discusión inicial y vacilación entre los consejeros³² (“E cada uno dixo lo que le parecía”, 305v. 19-20). Finalmente, la intervención de Mempricio, que propone abandonar Grecia y raptar a Ignogenes, la hija de Pandraso, sí se transmite en estilo directo en *Mb*, aunque, como es habitual, de manera más abreviada, y con un orden argumental distinto en relación a las fuentes conocidas (305v. 21-30). En efecto, nuestro texto organiza el discurso de consejero en orden inverso al de la tradición anterior³³, expresando en primer lugar la propuesta concreta de Mempricio (“A mí parece... que demandemos al rey Pandraso la su fija...”) y después la justificación correspondiente (“ca en esta tierra no nos conviene bevir...”). Sea como fuere, la laguna material del códice nos impide conocer la sección final del parlamento, así como la virtual continuación del relato, que, previsiblemente, abarcaría al menos la entrega de Ignogenes y la resolución de la avenencia entre Pandraso y los troyanos vencedores (*GE2-II* § 70; cf. Pichel, 2016: 91-96).

³⁰ Esto último –el retorno a los bosques– solo se transmite en la vulgata (*HRBv* § 14, 218) y en *GE2-II* (§ 69, 507.19).

³¹ *GE2-II* § 69, 507.20-26; *HRBv* § 14, 219-222; *EB* 83vb, 240.5-6.

³² *GE2-II* § 69, 507.26-32; *HRBv* § 14, 222-225; *EB* 83vb, 240.7-9.

³³ *GE2-II* § 69, 507-508; *HRBv* § 14, 227-241; *HRBI* § 14, 8-9; *RB* vv. 515-558, 14; *EB* 84ra, 241.10-21.

3. LA AFINIDAD DE *Mb* CON *HRBI* Y LA TRADICIÓN FRANCESA

Hasta ahora nos hemos referido a las constantes omisiones de *Mb* en relación a la tradición conocida, muchas de las cuales presentan concomitancias con la concisa redacción que ofrece la *Primera versión variante*. Ahora bien, dicha afinidad entre *Mb* y *HRBI* también se verifica, aunque no de modo sistemático, en el ámbito de la variación textual. El fragmento que conservamos de *Mb* es bastante reducido, pero aun así se pueden rastrear algunas variantes textuales de interés.

De acuerdo con la vulgata galfridiana, Bruto le reprocha a Pandraso en su carta el agravio con el que somete a un pueblo descendiente del insigne linaje de Dárdano: “Quia indignum fuerat gentem praeclaro genere Dardani ortam *aliter in regno tua tractari*, quam serenitas nobilitatis eius expeteret...”, (§ 8, 92-94). A diferencia de *GE2-II* y *EB*³⁴, nuestro texto reemplaza la secuencia destacada por la expresión más específica “en prisiones y en cautivo” (§ 4, 304v. 17) recogida también en *HRBI* (“iugo seruitutis premi”, § 8, 4.13-14) y *RB* (“En cheitivesun lungement”, v. 231, 6). En el siguiente capítulo, tras la batalla en el Acalón, Bruto se interna en los bosques para reunir a los troyanos que, de acuerdo con la vulgata, aguardaban su amparo (“ubi Troiana plebs praesidium illius expectabat” *HRBv* § 10, 128); sin embargo, *Mb* alude a ellos como huidos y ocultos (“fuese a los montes a buscar los troyanos *que andavan fuyendo*”, § 4, 305r.17-18), en consonancia con la versión variante (“ubi Troiana plebs cum mulieribus et pueris *delitescebant*”, *HRBI* § 10, 5.17-18)³⁵. En el asedio del castillo Esparatino por parte de las tropas griegas, los troyanos piden auxilio a Bruto, y este trama la maniobra ya referida

³⁴ *GE2-II*: “porque non era cosa derecha que la gente que venié del noble linage del rey Dardano e del rey Júpiter el Grande *de morar en el reino tuyo de otra guisa* si non como perteneció a la su nobleza” (§ 63, 500.3-6); *EB*: “li lignages Dardanus a pourpris les bas *pour ce qu’il iert traítiéz en ton regne autrement* que sa nobilitéz ne requeroit” (83rb, 238.7-8).

³⁵ En *GE2-II* se recogen ambas ideas: “acogióse para los montes buscando los lugares do yazían a escuso los troyanos que esperavan el defendimiento d’él” (*GE2-II* § 65, 502.7-9).

para desbaratar el cerco y derrotar a Pandraso. Ya hemos visto como *Mb* solo transmite una parte de esta estrategia (el ataque nocturno), pero lo que interesa aquí es la reacción previa de Bruto ante la súplica de los sitiados, transmitida solo en *Mb* (“E Bruto cuando lo supo ayuntó toda su gente”, § 4, 305r.23-24) y *HRBI* (“Brutus ergo audiens suos in unum collegit”, § 11, 6.5-6). Una vez dominado el campamento real, Bruto se dirige a la tienda de Pandroso y juzga más conveniente capturarlo con vida, pero *Mb* añade cómo previamente Bruto “cercolo y quísolo matar” (§ 4, 305v. 12), matiz también presente en la versión variante (“agressu sociis interfectis”, *HRBI* § 14, 8.5-6). El parlamento de Mempricio nos ofrece una última variante textual exclusiva en *Mb* y *HRBI*: se trata de la secuencia “y este es el mi consejo” (§ 5, 305v. 23-24; “et consulo in parte mea” *HRBI* § 14, 9.1-2), ausente en el resto de la tradición.

Por lo que respecta a la tradición francesa³⁶, en otra ocasión destacamos la especial concomitancia de nuestro texto con la *Estoire de Brutus* interpolada en la *Histoire ancienne jusqu'à César* (Pichel, 2016: 145-146), caracterizada por una redacción muy escueta, con una sintaxis breve y con tendencia a suprimir todos los elementos retóricos o accesorios ajenos a la trama principal del texto (Simó, 2007, 2008; Veysseyre, 2014: 83-95). En efecto, la praxis traductiva de *EB* es muy similar a la del antecedente de *Mb*, puesto que ambos sintetizan al máximo su modelo –en ocasiones a modo de epítome–, sin por ello perder claridad y coherencia expositivas (cf. *supra*, Veysseyre, 2014: 96-101), condensando la información principal o reescribiendo pasajes dialógicos en estilo indirecto, llegando, incluso, a prescindir de pasajes íntegros del modelo original. Por otra parte, el uso verificado de la *Histoire ancienne* como fuente principal de la sección troyana alfonsí³⁷ y del ya mentado **Libro de Troya*, así como la particularidad de que en ambas crónicas universales hay una transición directa entre la materia troyana y la

En cuanto a la tradición francesa, las referencias son más vagas: “si out la ses prisuns menez” (*RB* v. 314, 8); “...ou li Troien l'atendoient” (*EB* 83va, 239.9).

³⁶ Sobre la adaptación francesa de la crónica latina en el *Roman de Brut* y la *Estoire de Brutus* véase, entre otros, Weiss (2002: xviii-xxvii) y Veysseyre (2014: 19-33).

³⁷ Cf. Punzi (1995), Casas Rigal (1999a: 122-126), Gracia (2006).

romana (Eneas > Ascanio > Bruto), hace verosímil el empleo de la *Estoire de Brutus* en el proceso de traducción y compilación de la *Estoria de las Bretañas* alfonsí³⁸. Ahora bien, la clara dependencia de *EB* con la vulgata galfridiana (Veysseyre, 2014: 33-36) parece descartar la vinculación directa con nuestro texto, pues, como ya se ha apuntado, la extrema parquedad del texto francés que hoy conocemos no supone, como en *Mb*, la eliminación de los elementos narrativos principales de cada escena. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que sí llegase al taller alfonsí otra versión, acaso una copia del modelo primitivo –acaso más compacto– del que procedería el testimonio BNF Fr. 17177 (Veysseyre, 2014: 15-19). Quizás sean imputables a ese testimonio primitivo –o a otro modelo francés– dos variantes menores detectadas en *Mb*: por una parte, la forma *Sabed* con la que comienza la misiva a Pandroso tras el encabezado referido al emisor y al destinatario (§ 3, 304v. 14), ausente en la tradición³⁹ excepto en *EB* (“*Sachiéz que li lignages...*”, 83rb, 238.6). La otra variante, más sutil, la encontramos en la voz *monteplicados* (§ 1, 304r.20-21), que parece estar parcialmente influida por una hipotética forma *monteplicé* (así en *EB* 83rb, 238.33) o similar presente en algún punto de la tradición⁴⁰.

Por su parte, las concomitancias textuales con el *Roman de Brut* son también significativas, lo cual no sorprende teniendo en cuenta su es-

³⁸ Cf. Simó (2008: 46 y 2017: 891-892), Veysseyre (2014: 55), Pichel (2016: 145-146 y n. 153).

³⁹ No descartamos, con todo, que la forma *Sabed* se deba a un error de lectura por trivialización, pues en las fuentes latinas y *GE2-II* aparece al término del encabezado la forma *salutem* (*HRBv*, *HRB1*) o *salud* (*GE2-II*). Ahora bien, la coincidencia con *EB* nos hace sospechar y, de todos modos, el error también pudo producirse en el texto francés y de ahí pasar al antecedente de *Mb*.

⁴⁰ En la *Estoire de Brutus* aparece tanto esta forma como la variante *mouteplier/mouteplier* (Veysseyre, 2014: 449). En el *Roman de Brut* aparece siempre la forma con raíz culta *multiplier* (Weiss, 2002: 4, 84, 170, etc.) presente en la tradición latina (*HRBv* y *HRB1*). En *GE2-II* aparece la variante patrimonial *amochiguados* (§ 61, 498.35). Las variantes *montepplier/mouteplier* son frecuentes en el francés antiguo desde comienzos del s. XIII (*TLFi* v. *multiplier*). No he podido encontrar ejemplos de *monteplicar* en los corpus consultados (*CHARTA*, *CODEA+*, *CORDE*, *CdE*, *BDTEA*).

trecha vinculación con la *Primera versión variante* y el plausible interés por esta obra –ya conocida en el entorno navarro desde comienzos del XIII– en el taller alfonsí. Ya se han indicado algunas lagunas narrativas coincidentes con *HRB1* y *RB* (cf. *supra* § 2), pero ahora interesa recuperar algunas variantes textuales concordantes entre *Mb* y la tradición del poema francés, como la forma *legítimo* (“porque non era legítimo como él” *Mb* § 1, 304r.27; “sulunc lur lei” *RB* v. 199, 6)⁴¹ o el modificador *muy fuertes* referido a los tres castillos de Asaraco⁴² (*Mb* § 1, 304r.26; “tres bons chastels” *RB* v. 196, 6). Sin embargo, la proximidad más evidente con *RB* se localiza en la escena de la infausta cacería en la que ambos textos aluden a los ciervos como conjunto y con la misma selección léxica: *manada de ciervos* (*Mb* § 1, 304r.2), *herds de cerfs* (*RB* v. 140, 4)⁴³.

4. LA VERSIÓN DE *MB* FRENTE A *GE2-II*

Lo primero que llama la atención al confrontar *Mb* y *GE2-II* es la diferente distribución de los contenidos, pues en nuestro texto se tiende a integrar en un único capítulo varios episodios relacionados con el mismo motivo o lance, mientras que en *GE2-II* se establece un mayor número de divisiones capitulares, bien por su extensión, bien por la complejidad interna del relato o por la necesidad ulterior de ofrecer un texto razonado y cabal por parte de los alfonsíes⁴⁴. Así pues, la disposición capitular de *Mb* reduce a la mitad el número de secciones presentes en *GE2-II*, como comprobamos en *Mb* § 1 (orígenes de Bruto, destierro y hallazgo de los troyanos presos en Grecia; cfr. *GE2-II* §§ 60-61) y § 5 (derrota y captura de Pandraso, consejo de troyanos; cfr. *GE2-II* §§ 68-69); circunstancia aún más evidente en el relato de los diferentes ata-

⁴¹ *HRBv* y *HRB1* “ex concubina natus fuerat”; *GE2-II* “porque era él fijo de ganancia”, *EB* “ce qu’il iert bastars”.

⁴² En la restante tradición la alusión a los tres castillos aparece sin cualificación asociada.

⁴³ *HRBv* y *HRB1* *ceruos*, *GE2-II*, *ciervos*, *EB* *cers*.

⁴⁴ Remitimos a Pichel (2016: 105-106 y 156-161) para el análisis de la disposición capitular en las restantes interpolaciones alfonsíes de la *Historia troyana* de Pedro I, tanto en *B* como en *Mb*.

ques entre las huestes de Bruto y Pandraso, extremadamente sintético en *Mb* § 4, que en el caso de *GE2-II* se desarrolla en detalle a lo largo de cuatro capítulos (§§ 64-67). Tan solo el segundo y tercer capítulo de *Mb* respetan la misma disposición presente en *GE2-II*: en ellos se transcribe la carta de desafío que Bruto envía a Pandraso (*Mb* § 3, *GE2-II* § 63), precedida de una breve sección en la que se alude al acaudillamiento de Bruto y el cobijo de los troyanos en los montes (*Mb* § 2, *GE2-II* § 62). Cabe preguntarse por qué en estos dos casos sí hay coincidencia en la disposición capitular, pero quizás no deba sorprender, pues se trata de un contenido fácilmente reconocible e individualizable (en especial la propia epístola de Bruto) que incluso recibió un tratamiento autónomo en algunos de los testimonios de la *Historia regum Britanniae*⁴⁵. De hecho, a diferencia de lo que ocurre con las otras secciones, también hay equivalencia entre *Mb* y *GE2* en la rubricación de estos dos capítulos⁴⁶.

Precisamente, otro aspecto relacionado con la disposición capitular es, en el plano semántico, el alcance discursivo de las rúbricas, cuyo carácter holonímico en *GE2-II* contrasta con la tendencia meronímica de los epígrafes en nuestro testimonio. Así pues, en *Mb* se tiende a

⁴⁵ Es el caso del Ms. U.7.25 de la Glasgow University Library, de la primera mitad o mediados del siglo XIII (Crick, 1989: 120, N.º 73) o del Ms. Laud Misc.720 de la Bodleian Library (Oxford), de la segunda mitad del s. XIII (Crick, 1989: 238, N.º 150). En ambos casos el cap. § 8 de la *HRB* (correspondiente a *GE2-II* §§ 62 y 63 / *Mb* §§ 2 y 3) va encabezado por una rúbrica específica: “Pandraso regi | Littera”, “Pandraso regi | Littere Bruti Pandraso regi”. Téngase en cuenta que, aunque la mayor parte de los testimonios conocidos de la *HRB* (al menos 215) presentan rúbricas (menos del 20 % carecen de ellas), lo habitual es que estas se registren únicamente como *incipit* o *explicit* del prólogo (§§ 1-4), la descripción de Britania (§ 5), el inicio de la narración (§ 6), las profecías de Merlín (§§ 110-118) o el final de la obra (§ 208); rara vez se incorporan rúbricas encabezando cualquier otro capítulo o sección (cfr. Crick, 1991: 121-143). En el caso de la *Estoire de Brutus*, el texto se copia sin ningún tipo de subdivisión de capítulos, al igual que su antecedente más inmediato (Veyseyre, 2014: 58-61).

⁴⁶ *Mb* § 2: “De cómo mandó Bruto a los troyanos que saliesen, que él sería su cavallero”; cf. *GE2-II* § 62: “De cómo fizo Bruto mandado a los troyanos que saliesen, ca él seríe su cabdillo”. *Mb* § 3: “De las cartas que embió Bruto a Prandoso, rey de Grecia”; cf. *GE2-II* § 63: “De la carta que Bruto embió al rey Prandaso”.

focalizar una parte de los contenidos, habitualmente los primeros que se relatan⁴⁷, a diferencia de *GE2-II* en donde por lo general la rúbrica reproduce una síntesis global y sinóptica del contenido del capítulo:

De lo que acaeció a Selvio, fijo de Esca[n]io (*Mb* § 1); Del rey Ascanio e de su reinado, e de su fijo Silvio (*GE2-II* § 60) + De cómo Bruto, fijo de Silvio, mató a su padre por ocasión (*GE2-II* § 61).

De lo que fizo Prandoso sobr'el fecho de los troyanos (*Mb* § 4); De cómo fizo el rey Prandaso sobre esto que los troyanos avién comenzado (*GE2-II* § 64) + De cómo fizo Bruto empós esto e el rey Prandaso otrosí (*GE2-II* § 65) + De cómo fizieron los que estavan cercados en el castillo (*GE2-II* § 66) + De cómo fizo Anacleto este omenaje a Bruto e cómo conteció después en el fecho (*GE2-II* § 67).

Nótese cómo las rúbricas de *Mb* (§§ 1 y 4), al reproducir solo los primeros contenidos del núcleo narrativo, son equivalentes a la rúbrica del primer capítulo correspondiente de *GE2-II* (§§ 60 y 64). Algo similar ocurre en *Mb* § 5, cuya rúbrica expresa en primer lugar “Cómo vino Bruto a acorrer a los del castillo”, cuando en realidad el capítulo se centra en la emboscada nocturna de las tropas de Bruto en el campamento enemigo (cf. *GE2-II* § 68 “De cómo fizieron Bruto e los suyos en Pandraso e en su hueste”). Sin embargo, es curioso como en esta misma rúbrica (*Mb* § 5), a diferencia de las anteriores, sí se adelanta un contenido posterior (el apresamiento y derrota de Pandroso) correspondiente a *GE2-II* § 69⁴⁸:

Cómo vino Bruto a acorrer a los del castillo e cómo prendió a Prandoso, rey de Grecia, e lo desbarató (*Mb* § 5); De cómo fizieron Bruto e los suyos en Prandaso e en su hueste (*GE2-II* § 68) + De cómo Bruto priso al rey Prandaso (*GE2-II* § 69).

Más allá del plano estructural, las mayores divergencias de *Mb* con respecto a *GE2-II* son de carácter textual y discursivo. Por un lado, no se transmiten las constantes alusiones (meta)referenciales al propio

⁴⁷Esta es la tendencia preponderante en las restantes interpolaciones alfonsíes de la *Historia troyana* de Pedro I, transmitida también en *Mb* (Pichel, 2016: 111-115 y 156).

⁴⁸Véase un ejemplo muy similar en Pichel (2016: 115 y 125, n. 120).

texto o a la fuente que, en cambio, sí son esperables en un estadio compilatorio ulterior como el de *GE2-II*⁴⁹. Tan solo se registra en *Mb* la secuencia “E Bruto cuando lo sopo metióse de noche en el castillo *que oyestes*” (§ 4, 305r.3; cf. *GE2-II* § 64, 501.1-2) que, como ya vimos, tiene aquí una función ligeramente distinta a la de los ejemplos anteriores, pues solo pretende evitar la repetición del topónimo *Esparatino* que se cita poco antes. En cuanto a la fuente, en *Mb* únicamente se alude a ella al comienzo del relato y con la misma nomenclatura que en *GE2-II*: “Cuenta en la *estoria de las Bretanias*” (§ 1, 303v. 20).

Por otra parte, no se detectan algunos de los añadidos aclaratorios o retóricos de clara factura alfonsí, con frecuencia plasmados por el procedimiento de la ditología sinonímica, como la aclaración del significado de *magos*: “esto es sus estrelleros e sorteros e adevinos” (*GE2-II* § 60, 497.23; cf. *estrólogos Mb* § 1, 303v. 25)⁵⁰, la ya citada recreación de los batidores de Bruto convertidos en “los cavalleros e los escuderos e los otros ombres del rey” (cf. *supra* § 2), la alusión al cautiverio de los troyanos “en fierros e en prisión muy fuerte e muy brava” (*GE2-II* § 61, 498.22; cf. “en prisiones” *Mb* § 1, 304r.12)⁵¹ o el inciso aclaratorio sobre la multitud de troyanos viviendo en territorio griego: “podrían seer más de siete mill (estos sin los niños e sin las mugeres, *mas que los de armas solos eran tantos*)” (*GE2-II* § 61, 499.3-4⁵²).

⁴⁹ “e de cómo mató al padre *adelante vos lo contaremos*” (§ 60, 497.33), “E Bruto, echado de la tierra *como avedes oído...*” (§ 61, 498.15), “e la una partida d’ellos murió en el río, *como es dicho*” (§ 64, 501.15), “Desque ovo vencido Bruto con sus troyanos a Prandaso e a los griegos *como oístes*” (§ 65, 502.3); “E cuenta la *estoria que esta esperança...*” (§ 61, 499.9), “e otrosí cuenta *aquí la estoria que como non avién tiempo...*” (§ 68, 506.14), “levantóse uno d’ellos que avía nombre Nempricio, *así como dize la estoria*” (§ 69, 507.33-34).

⁵⁰ *HRBv* y *HRB1 magi*, *RB sortisseors* y *devineors*, *EB enchanteurs*.

⁵¹ *HRBv* “in captionem” (omitido en *HRB1*), *RB* “de chaitivesun”, *EB* “a estre chaitis”. Véase al respecto Simó (2017: 903, n. 32).

⁵² La secuencia destacada no se transmite en el testimonio *N* de la compilación alfonsí (Almeida, 2009: II, 999).

En otras ocasiones, el pasaje se matiza en *GE2-II* y se desarrolla el número de enfoques posibles de una acción determinada; así, por ejemplo, la secuencia ya comentada de la fatídica cacería, o esta otra escena en la que Bruto pondera y asume finalmente ayudar a sus compatriotas:

E Bruto cuando sopo de aquellos castillos de que se trabajava su hermano de tollérgelos a Asaraco, e los avién ellos prestos para acogerse y cuando menester fuese, oyóles por ende más de ligero el ruego que le fazién, e prometióles en poridat el ayuda que le pidían e tovo con ellos más seguramente e de coraçón, e consejólos cómo fiziesen empós aquello. (*GE2-II* § 61, 499.16-22)

E Bruto cuando sopo de aquellos castillos que tenía para se defender Asaraco que eran suyos e les ayudava, prometióles de les ayudar de coraçón e consejóles cómo fiziesen. (*MB* § 1, 304r.29-304v. 1)⁵³

Tampoco se replica la acusada tendencia a la dramatización de *GE2-II* canalizada a través de recursos como la recreación en estilo directo⁵⁴, como ocurre con el mencionado reparto del botín tras el ataque nocturno en el real de Pandroso (cf. *supra* § 2). Téngase en cuenta que los dos pasajes dialógicos transmitidos en *Mb* (la carta de Bruto y el parlamento de Mempricio) no suponen una innovación estilística con respecto a la narración galfridiana.

En esta línea, la orientación ideológica o política subyacente en la *amplificatio* supone reinterpretar o intensificar el alcance de un determinado acontecimiento de interés para los alfonsíes, como en el caso de las cualidades heroicas de Bruto y sus aliados. En *GE2-II* se recrean las motivaciones que hacen de Asaraco un personaje clave para la liberación de los troyanos (Simó, 2017: 904-905): si en *Mb* y en las restantes fuentes Asaraco se alía con Bruto por el interés de defender los tres castillos en disputa con su hermano, en *GE2-II* también se añade su deseo de favorecer a los troyanos y ayudarles a “salir de prisión e de servidum-

⁵³ *HRBv*: “Inspiciens ergo Brutus et uirorum multitudinem et Assaraci castella quae sibi patebant, securius petitioni illorum adqueiuit” (§7, 86-87); cf. *HRB1* § 7, 4.5-7; *EB* 83rb, 238.41-42.

⁵⁴ Lo mismo ocurre, por regla general, en la *Estoire de Brutus* (Simó, 2008: 40-41, Veyseyseyre, 2014: 144-145).

bre”, al tiempo que ellos, sus compatriotas, concentran en él sus anhelos soberanos (GE2-II § 61, 498.6-9). Esta amplificación se completa con el refuerzo de la dignidad linajística del guerrero, que ya no es hijo de un simple griego anónimo (como en las fuentes), sino de Aquiles, y por tanto medio hermano de Pirro. Este último, además, ya no solo es el responsable de vengar la muerte de su padre con la expatriación y cautiverio de Héleno y los demás troyanos vencidos, sino también el principal hostigador de Asaraco. Esta falsa genealogía, a diferencia de los ejemplos anteriores, sí se transmite en *Mb* (§ 1, 304r.24-26), al igual que la alusión, en la carta a Pandraso, a la descendencia troyana del linaje de Júpiter⁵⁵ (§ 3, 304v. 16), inexistente en las fuentes.

La presencia de estas alusiones dinásticas en un texto como *Mb* sugiere que tal vez la identificación y contextualización de ciertos personajes o comunidades constituía una labor relativamente temprana dentro del proceso compilatorio alfonsí, anterior a la inclusión de otro tipo de amplificaciones en las que se explica, matiza o referencia la fuente. De hecho, en *Mb* encontramos, a veces de manera reiterada, ciertas alusiones aclaratorias adicionales referidas a la ascendencia, abo-lengo o dignidad de un personaje, que en GE2-II aparecen mencionadas con anterioridad y reagrupadas en un único pasaje, sin la necesidad de recordarlo más veces a lo largo del discurso: por ejemplo, las referencias “Esca[n]io, fijo de Eneas” (§ 1, 303v. 21), “La[v]ina, muger que fue de Eneas” (6-7), “e como era él de aquel linaje de los troyanos e visnieto de Eneas el Troyano que fue rey de los latinos en Italia” (304r.14-15), cuya información genealógica ya se recoge en GE2-II en el capítulo anterior al comienzo de la *Estoria de las Bretañas* (§ 59, 495-497), también muy abreviado en *Mb* (cfr. Pichel, 2016: 138). Otro ejemplo es la repetición de “Pandroso, rey de Grecia” o “Bruto, su caudillo” en el tercer y cuarto

⁵⁵ Cf. Simó (2017: 907-908). Sobre la recreación de Júpiter en la *General estoria* véanse, entre otros, Rico (1984²: 97-1209, Fraker (2000), Salvo García (2010a, 2010b y 2014).

capítulos de *Mb*, a diferencia de *GE2-II*, donde el discurso es más refinado en este sentido.

Al margen de estas alusiones parentales o de linaje, son contados los casos en *Mb* en los que se reconoce la impronta compilatoria alfonsí (ajena a las fuentes), como la referencia al entusiasmo de Bruto por la cacería (“ovo muy grande sabor de ferir alguno d’ellos” § 1, 304r.3-4; cf. *GE2-II* § 61, 498.9-10), replicada más adelante –solo en *Mb*– en relación con el reagrupamiento de los troyanos ocultos tras la batalla en el río Acalón (“y ellos ovieron con él muy grande plazer”, § 4, 305r.18-19), o la secuencia sinonímica “con el tu amor e con tu plazer” del final de la carta a Pandraso (§ 3, 304v. 26-27), cuyo segundo elemento también es exclusivo de *Mb*.

5. LA INFLUENCIA DE LOS ANTECEDENTES DE *MB* EN SU REDACCIÓN

La redacción compendiada de *Mb*, como hemos visto hasta aquí, puede explicarse, en parte, por el uso (in)directo de una fuente más concisa que la vulgata galfridiana y por la naturaleza compilatoria incipiente en la que se ha conservado. Por su parte, la posibilidad de que en origen se hubiera efectuado voluntariamente una versión compendiada no parece concordar con lo que conocemos de la praxis traductiva y compilatoria en el taller alfonsí. Ahora bien, dicha hipótesis, no es descartable para el taller de Pedro I ni para la copia realizada en el xv, aunque sí nos parece improbable teniendo en cuenta que en ambos casos, que sepamos, no se pasó de un estado de *ayuntamiento* e incipiente conciliación de fuentes de diferente procedencia con vistas a una ulterior *ordinatio* en la que se ponderaría y reajustaría todo ese material hasta llegar a un discurso final más refinado⁵⁶.

⁵⁶ En la *Historia troyana*, por ejemplo, no son infrecuentes los casos de repetición, textual e iconográfica, de determinados pasajes procedentes de tradiciones distintas (cfr. Pichel, 2016: 96-100).

Parece factible, en cambio, que en algún momento de su transmisión –desde la elaboración del cuaderno compilatorio alfonsí hasta su utilización en el taller de Pedro I (*B*) y su copia en el xv (*Mb*)–, el texto pudiera haberse deturpado en mayor o menor medida por deterioro o laguna material. Esta circunstancia podría haber motivado algunas de las lagunas narrativas detectadas en *Mb*, especialmente aquellas que no parecen concordar con los modelos redaccionales conocidos (en particular *HRBI*), como en el caso de los episodios bélicos de *Mb* §§ 4 y 5. Sin embargo, como ya se ha indicado, dichos pasajes no suponen una merma en la coherencia expositiva del relato, lo cual tal vez no obedezca necesariamente a una circunstancia fortuita, pues si realmente había una laguna material en el antígrafo de *Mb* (o de *B*) el resultado podría haber presentado alguna anomalía textual o discursiva ante la imposibilidad de subsanar un relato para el que no se contaba con un modelo legible o con otros materiales narrativos de apoyo. Es factible, por tanto, que el copista de *Mb* (o de *B*), al percatarse del estado defectuoso del antígrafo, procurase enmendar este vacío soslayando los pasajes parcial o íntegramente lagunosos y suturando sus márgenes para mantener, ante todo, la coherencia interna del discurso. Esta labor subsanadora no sería en absoluto excepcional por parte del copista del xv, ya no solo porque la propia reconstrucción del núcleo original del códice (*Ma*) es una prueba palmaria de su capacidad de compilación y enmienda, sino porque también se verifican este tipo de intervenciones –incluyendo selección, corrección y ordenación de texto– en otras secciones de *Mb* por parte del mismo copista (Pichel, 2016: 161-163).

En otros casos, sin embargo, no se resuelve correctamente la deturpación del antígrafo, lo que genera enunciados incongruentes o incompletos. El ejemplo más evidente refiere, al comienzo del capítulo 4, la incursión inicial de Pandraso hacia uno de los tres castillos de Asaraco –Esparatino– donde esperaba sorprender al ejército de Bruto. En *Mb* falta esta pequeña escena, que se resuelve lacónicamente con

la secuencia “sacó su hueste contra ellos”, a diferencia del resto de la tradición⁵⁷ en donde se hace mención al castillo Esparatino. Sin embargo, poco después *Mb* transmite la secuencia remisiva “en el castillo *que oyestes*” (§ 4, 305r.3), dejando en evidencia el carácter defectuoso del antígrafo que se está copiando. En casos como este, no parece factible pensar en un simple error de copia –algo poco frecuente en *Mb*–, sino más bien, como decimos, en un error por transmisión defectuosa del antígrafo. Algo similar ocurre al comienzo del capítulo 5 (“Estando Pradoso, rey de Grecia, sobre aquel castillo que tenían los troyanos, [...] acabdelló toda su compañía e vino de noche a sobrevienta e dio en el real de Pandroso”, 305r.30-305 v. 2), donde nos encontramos con una pequeña discordancia, puesto que tal parece que quien llega “de noche a sobrevienta” al real de Pandroso es el propio rey, cuando la escena se refiere al ataque nocturno perpetrado por Bruto y su compañía. Un tercer ejemplo ilustrativo de los posibles errores de copia o transmisión de *Mb* lo encontramos en el capítulo 2, en la escena en la que Bruto se erige como caudillo de los troyanos cautivos (“llamó a los troyanos que se ayuntasen todos, que él sería su cabdillo [...] e Asaraco con ello”, 304v. 6-7): la lección “e Asaraco con ello”, descolgada del enunciado inmediatamente anterior, remite tal vez a una secuencia perdida referida al abastecimiento de los castillos del joven guerrero por parte de Bruto, tal como transmite *GE2-II* y las fuentes⁵⁸. Por último, señalamos también la variante errónea –quizás por trivialización de una lección deturpada– *fija* en referencia al parentesco de la madre de Bruto (§ 1, 303v. 24; cf. *HRB nepti*, *GE2-II sobrina*, *RB* y *EB niece*).

6. CONCLUSIONES

A las tres versiones peninsulares ya conocidas de la *Historia regum Britanniae* debemos añadir ahora un nuevo testimonio fragmentario cas-

⁵⁷ *GE2-II* § 64, 500.29-501.2; *HRBv* § 9, 107-109; *EB* 83rb, 238.19-21.

⁵⁸ *GE2-II* § 62, 499.28-30; *HRBv* § 8, 8-9 (lo mismo en *HRB1*); *RB* vv. 215-216, 6; *EB* 83rb, 238.4.

tellano del siglo XIII, aunque transmitido en una copia del XV. En primer lugar, se ha constatado su estrecha vinculación con el taller de Alfonso X, en el que se habría traducido y compilado con vistas a una virtual integración en la *General estoria*. Sin embargo, su primitivismo estructural y redaccional con respecto a *GE2-II* sugiere que en realidad no habría transcendido de un estadio compilatorio incipiente o experimental, acaso suspendido por la concurrencia de otra u otras fuentes mejor dotadas para los intereses historiográficos y narrativos de los alfonsíes. El texto transmitido por *Mb* remontaría, por tanto, a uno de los cuadernos de trabajo implicados en el proceso de traducción y compilación de la *Estoria de las Bretañas* alfonsí⁵⁹. La colocación textual y el análisis de la traducción con respecto a los modelos –latinos y franceses– contemplados sugiere que, a diferencia de las otras versiones peninsulares, no se habría tomado la vulgata galfridiana como fuente principal, sino más bien la *Primera versión variante*, cuya redacción habría llegado (in)directa y tempranamente al taller alfonsí⁶⁰ –acaso a través de un manuscrito misceláneo⁶¹– y quizás a partir de una versión ya romanceada. Las concomitancias advertidas con

⁵⁹ En el contexto de la compilación y transmisión (post)alfonsí de *GE2-II*, algunos testimonios del subarquetipo *a* (especialmente *π*, *Av*, *R* y, ahora, *Se*) presentan innovaciones significativas de asunto troyano, incluidas las interpolaciones alfonsíes integradas en la *Historia troyana* de Pedro I (Fernández-Ordóñez, 2000b: 136-140, 147; Pichel, 2016: 149-151; Bautista, 2017).

⁶⁰ Los estudios llevados a cabo, entre otros, por Kasten (1970), Bohigas i Balaguer (1985), Contreras (2013) y Simó (2007, 2008, 2017), confirman que, en efecto, en el taller alfonsí se debieron manejar manuscritos que contenían variantes textuales diferentes respecto del considerado texto canónico galfridiano.

⁶¹ La *Historia regum Britanniae* a menudo se transmitía asociada a otros textos, en especial el *De excidio Troiae* de Dares, con el que se establecía un evidente engarce temático; algo similar a lo que ocurría, por ejemplo, con la habitual compilación conjunta de los *roman de Troie*, *Énéas* y *Brut* (Monfrin, 1985: 197-198, Casas Rigall, 1999a: 112). Al menos 27 ejemplares de la crónica galfridiana se difunden con esta composición (Crick, 1991: 37-39), entre ellos, precisamente, varios testimonios de la *Primera versión variante* (Wright 1988: xcvi y cv). Conviene no desdeñar esta información, dado que la obra de Dares se había utilizado en la *General estoria* (Casas Rigall, 1999a: 128-130) e incluso ya se había romanceado en la península a mediados del s. XIII (Bautista 2016). Uno de los testimonios de *HRBI* (copia de la segunda mitad del s. XIV) transmite también, junto con *Dares* y otros materiales, *De rebus*

el *Roman de Brut* y la *Estoire de Brutus*, unido a la presumible circulación de estas obras en la segunda mitad del XIII (RB ya conocido y usado desde comienzos de la centuria y EB interpolada en algún testimonio desconocido de la *Histoire ancienne* primigenia), permitirían conjeturar la presencia y manejo en el taller de Alfonso X de la variante latina de la *Historia regum Britanniae* a partir de algún compendio francés interpuesto. Sea como fuere, el cuaderno compilatorio alfonsí, tal vez ya en aquella altura parcialmente deturpado, acabaría siendo reaprovechado casi un siglo después (c. 1365-69) para la elaboración de la *Historia troyana* de Pedro I (B), cuyo primer borrador habría servido, a su vez, como modelo para el anónimo copista-enmendador del xv.

7. APÉNDICE. EDICIÓN DEL FRAGMENTO

Ofrecemos a continuación la edición del fragmento (Ms. BNE 10146, fols. 303v. 18-305v), de acuerdo con los criterios de presentación gráfica publicados en Sánchez-Prieto Borja (2011)⁶², e indicando en nota algunas cuestiones particulares del texto⁶³. Puede consultarse una reproducción digitalizada del códice en la Biblioteca Digital Hispánica⁶⁴.

Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada y la *Historia Gothorum* de San Isidoro (Wright, 1988: xc, Crick, 1989: 163, 1991: 52, 197).

⁶² Indicamos con corchetes la intervención editorial por error evidente del copista; [...] indica la omisión involuntaria de texto.

⁶³ Fol. 303v.18-19 y 21 Esca[n]io] ms. escabyo, escabio. Probable confusión entre <n> (del antigrafo) y <u> (transcrito como). | 24 La[v]ina] ms. ladina. Reconstruyo a partir de la forma correcta presente dos veces en el capítulo anterior (*laujna*). || 304r.8 fallió] ms. fallyo. | 17 allegáronse] ms. alegaronse. | 19 dixéronle] a continuación se tachó una <l>. | 20 ligero] ms. lijero. | 25 padre] repetido a continuación *alli*. || 304v. 14 Prandos] ms. prandosio, con la <i> tachada. | 29 mucho] tal vez sea simplemente un error de escritura, pero la lectura parece correcta. || 305r.11-12 y 14 Antig[on]o] ms. antiguo o antigno. | 13 A[n]ac[l]et[o]] ms. abachete. Probable confusión entre <n> por <u> (transcrito como), <cl> por <ch> y <o> por <e>. || 305v.14 real] ms. + que. Tal vez duplografía anticipativa. | 21 [M]elprecio] ms. belpreçio. Probable confusión entre <n/m> (del antigrafo) y <u> (transcrito como).

⁶⁴ <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000050682>.

[1] //^{303v} De lo que acaeció a Selvio, fijo de Es/ca[n]io. /²⁰

Cuenta en la Estoria de las Bretanias, a la que agora / dizen Inglaterra, cómo el rey Esca[n]io, fijo de Eneas, / pobló la cibdad de Alva que es sobre Tibire, / que es el río de Roma, e reinó allí; e casó y ovo un fijo que dixe/ron Selvio. E casó a furto con una fija de la reina La[v]ina, muger /²⁵ que fue de Eneas, e enpreñóla de un fijo. E dixeron los estrólogos que / este fijo avía de matar a su padre y a su madre; e acaeció / así que murió su madre cuando el nació del mal parto que ovo d'él, / e por esto dixeron que mataría a su madre e el parto conteció / en esta manera. E acaeció que lo fizo su padre criar e púsole nom/³⁰bre Bruto, e desde que fue ya grande de quinze años acaeció que su padre //^{304r} Selvio fue a caça de monte e levó consigo a este Bruto su fijo, e / andando así a caça conteció que pasó una manada de ciervos, / e Bruto cuando los vio ovo muy grande sabor de ferir alguno / d'ellos, e lançó una saeta del arco e tiró al ciervo, e dio a su pa/⁵dre por los pechos e matólo de aquella ferida. Y por esta / razón que mató a su padre por aquella ocasión echáronlo / de la tierra a Bruto los grandes omes. E Bruto andando así por / las tierras, ovo de venir a Grecia e fallió y al obispo Eleno, fijo / del rey Piriamus de Troya, que lo tenía preso Prandaso, rey /¹⁰ de Grecia, que lo avia traído y Pirrus, fijo de Archiles, a él e a o/tros muchos después del destruimiento de Troya, e por ven/gar la muerte de Archiles su padre tenía lo en prisiones. / E Bruto cuando supo el linaje de aquel obispo [e] de los otros de Tro/ya, e como era él de aquel linaje de los troyanos e visnieto /¹⁵ de Eneas el Troyano que fue rey de los latinos en Italia, fincó / allí de morada, e tanto provó en armas que fue nombrado / por toda la tierra. E allegáronse a él todos los troyanos e / rogáronle que fuese su cabdillo e que los librase de la prisión / e servidumbre de los griegos. E dixéronle qu'él lo podría fazer /²⁰ de lijero porque tantos eran ya los troyanos monteplica/dos que eran más de siete mil omes de armas, sin las mu/geres y los niños; e demás d'esto que tenían ellos un / mancebo de Grecia que avía nombre Asaraco, y este tenía / con todos los troyanos e fuera su madre de Troya

e fuera /²⁵ fijo de Archiles, e dexárale allí su padre tres castillos / muy fuertes e queríagelos tomar su hermano Pirrus / porque non era legítimo como él –y por esta razón ayu/dava a los troyanos– e por su madre que era troyana. / E Bruto cuando sopo de aquellos castillos que tenía para se /³⁰ defender Asaraco que eran suyos e les ayudava, prometióles //^{304v} de les ayudar de coraçón e consejóles cómo fiziesen./

[2] De cómo mandó Bruto a los troyanos que saliesen, que él se/ría su cavallero. /

Bruto después que sopo la mochedumbre de los troyanos /⁵ e [a]quellos tres castillos de [A]saraco cómo eran apareja/dos para los recibir, llamó a los troyanos que se ayunta/sen todos, que él sería su cabdillo [...] e Asaraco con ello. E ayuntá/ronse todos los troyanos e las mugeres consigo, e dieron consigo / a los yermos y apoderáronse de los montes e de los collados por /¹⁰ consejo de Bruto. E embió luego Bruto a Prandiosio, que entonce era / rey de Grecia, sus cartas en que le dixo así.

[3] De las / cartas que embió Bruto a Prandoso, rey de Grecia. /

«A ti Prandoso, rey de los griegos, yo Bruto, cabdillo de las / remasalias que fincaron de Troya. Sabed, rey Prandoso, por/¹⁵ que non era cosa de derecho que la gente que binía del noble li/naje del rey Dardan e de el rey Júpiter el Grande de morar en el tu / reino en prisiones y en cativo sinon como conviene a la su no/bleza, e por ende ovieron a fuir a los montes y a las angosturas, / ca por mejor tuvieron de bevir vida de animalias e salvajes e /²⁰ aver franqueza e ser libres, que non bevir so la tu pena e so la tu ser/vidumbre, ca natural cosa es de querer todo ome ser libre. E por / esto non los debes culpar e dévelos perdonar, e tu bondad sea / de aver merced de los troyanos e que les des franqueza que moren / en aquellos montes que escogieron por sallir de servi/²⁵ dumbre. Y si esto non quisieres, otórgales que se vayan a sus nacio/nes e a sus tierras, e esto que lo ayen con el tu amor e con tu pla/zer.»

[4] De lo que fizo Prandoso sobr'el fecho de los troyanos. /

Prandoso, rey de Grecia, quando vio aquellas letras / de Bruto, maravillóse mucho de tanto atrevimiento, /³⁰ e fizo llamar sus cortes e ovo su consejo que mejor era de sacar //^{305r} su hueste e ir contra los troyanos que non de fazer lo que Bruto / le embiava a dezir, e sacó su hueste contra ellos [...]. E Bruto cuan/do lo sopo metióse de noche en el castillo que oyestes con tres mil / omes de armas, e Prandoso, rey de Grecia, non se reguardó /⁵ d'él e salió a ir contra los troyanos e contra él; y combatióle / muy de rezio a Prandaso y a los suyos y fizo muy gran/de mortandad en ellos e fuyeron; y los que d'ellos escapa/ron Bruto siguiólos matando en ellos fasta que llegaron / a un río que dizían Acalón, y allí por pasar aína por la /¹⁰ montadat (sic) que Bruto fazía en ellos, afogáronse allí más / de la meatad y los otros murieron. E prendieron aí a An/tig[on]o, hermano del rey Prandoso, e a otro cabdillo honra/do que avía nombre A[n]ac[l]et[o], que era su compañero de aquel / infante Antig[on]o. E desde Bruto y los troyanos ovieron /¹⁵ esto fecho, tornóse Bruto para aquel castillo donde avía sa/llido e basteciólo de sei[s] mil omes de armas e de todo lo que / ovo menester, y fuese a los montes a buscar los troyanos / que andavan fuyendo e llególos todos en unos y esfor/çólos, y ellos ovieron con él muy grande plazer. E Prandoso, /²⁰ rey de Grecia, ayuntó toda su gente e otra e vino cercar / aquel castillo e combatiólo por toda parte, e los troyanos / embiáronlo dezir a Bruto su cabdillo que les viniese acorrer. / E Bruto quando lo supo, ayuntó toda su gente e em/bió a dezir a los del castillo que estoviesen prestos para tal /²⁵ ora de la noche qu'él daría en el real y ellos que salliesen en / su ayuda porque tenía poca compañía, e ellos fiziéronlo así. /

[5] Cómo vino Bruto a acorrer a los del / castillo e cómo prendió a Prandoso, rey de Grecia, e lo des/barató. /³⁰

Estando Prandoso, rey de Grecia, sobre aquel castillo que tenían //^{305v} los troyanos, [...] acabdelló toda su compañía e vino de noche a sobre/vienta e dio en el real de Pandroso atán de recio que fue una / grande maravilla. E a las bozes e gritos que davan los del real / salieron los del castillo e dieron atán de recio en el real /⁵ de Pandraso de la otra parte que en poca pieça fizieron / grande estrago en los del real de Pandroso. E Bruto por / la otra parte con toda su gente mataba e destruía / a cuantos fallava así que en poca ora fueron muchos / muertos, e los que fuían ivan por aquellas peñas y por aquellos /¹⁰ ríos cayendo y ahogándose, como era de noche e non veían por / donde ivan; así perecieron todos los más. E Bruto fue / luego a la tienda del rey Pandroso e cercólo y quísolo matar, / e pensó que mejor librarían con él si lo prendiesen, e prendiólo / e guardólo muy bien. E desde que vino la luz, vio Bruto tanta mortandad /¹⁵ en los griegos que ovo ende grande gozo e mandó a los suyos que cogesen el robo e lo partiesen entre sí. Y esto / fecho, él e los suyos fuéronse para el su castillo e levó a Pan/draso consigo, e ovo consejo con los más viejos de los suyos / sobre este fecho de Pandraso que le consejavan que fiziese d'él. E /²⁰ cada uno dixo lo que le parecía, e al cabo dixo uno que avía / nombre [M]elprecio: —¿Por qué dubdades lo que es nuestro provecho?, que / agora tenemos tiempo de aver lo que cobdiciamos de ser libres, pues / tenemos al rey Prandoso en nuestro poder. A mí parece, y este es el / mi consejo, que demandemos al rey Pandraso la su fija mayor /²⁵ que ha nombre Inogenes para casar con nuestro cabdillo Bruto, / e que nos dé con ella oro y plata e naves y pan y todo lo que / avemos menester para nuestra carrera, que nos vayamos con su / licencia para nuestras tierras e para nuestra gente a Troya, ca en esta / tierra non nos conviene bevir porque avemos ya muerto /³⁰ muchos d'ellos e sienpre estaríamos en mal con ellos. E [...]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, Belén, ed., 2009. *General estoria. Segunda parte*, Madrid: Biblioteca Castro, Fundación José Antonio de Castro, 2 vols.
- ANDRÉ, Alison, 1993. "Geoffrey of Monmouth's Portrayal of the Arrival of Christianity in Britain. Fact or Fiction?", *Reading Medieval Studies*, 19: 3-13.
- BAUTISTA, Francisco, 2013. "Genealogías de la materia de Bretaña: del *Liber regum* navarro a Pedro de Barcelos (c. 1200-1350)", *e-Spania. Revue Interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*, 16. En línea: <http://espania.revues.org/22632>. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2018.
- , 2016. "El *Libro de las generaciones y linajes de los reyes* (o *Liber regum*) y la materia de troya", *Troianalexandrina* 16: 27-43. DOI: 10.1484/J.TROIA.5.112822.
- , 2017. "Sobre la tradición textual de la segunda parte de la *General estoria*", *Bulletin of Spanish Studies*, 94/7: 1093-1108. DOI: 10.1080/14753820.2017.1316943.
- BETA (*Bibliografía Española de Textos Antiguos*), 1997-. Dir. Charles B. Faulhaber, Berkeley: University of California, The Bancroft Library. En línea: http://vm136.lib.berkeley.edu/BANC/philobiblon/beta_en.html. Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2018.
- BDTEA = FRANCISCO GAGO, coord., *Biblioteca Digital de Textos del Español Antiguo*. En línea: <http://www.hispanicseminary.org/>. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2018]
- BOHIGAS I BALAGUER, Pere, 1985. "Història desl reis de Bretanya des de Brut fins a Dunvallo. Traducció catalana de la *Historia Regum Britanniae* de Galfred de Monmouth. Llib. I", en BOHIGAS I BALAGUER, Pere, *Sobre manuscrits biblioteques*. Barcelona: Curial / Publicacions

- de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 10), 178-203.
- CARLOS VILLAMARÍN, Helena de, 2012. *La versión de Excidium Troie de un códice toledano* (Madrid, BN MS 10046), London: Department of Iberian and Latin American Studies, Queen Mary, University of London (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 70).
- CASAS RIGALL, Juan, 1999. *La materia de Troya en las letras romances del siglo XIII hispano*, Santiago de Compostela: Universidade.
- CATALÁN, Diego, 1976. "El taller historiográfico alfonsí. Métodos y problemas en el trabajo compilatorio", *Romania*, 84: 354-375.
- , 1997. *De la silva textual al taller historiográfico alfonsí. Códices, crónicas, versiones y cuadernos de trabajo*, Madrid: Fundación Ramón Menéndez Pidal, Universidad Autónoma de Madrid.
- CdE = Mark DAVIES, coord., *Corpus del Español 1200s-1900s*. En línea: <http://www.corpusdel.espanol.org>. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2018.
- CHARTA = Pedro SÁNCHEZ-PRieto BORJA y Belén ALMEIDA, coords., *Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Antiguos*. En línea: www.corpuscharta.es. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2018.
- CODEA+ = GITHE (Grupo de Investigación Textos para la Historia del Español), Pedro SÁNCHEZ-PRieto BORJA, coord., *Corpus de documentos españoles anteriores a 1800*. En línea: <http://corpustodea.es/>. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2018.
- CONTRERAS, Antonio, 2013. "La *Historia Britannie* de Geoffrey de Monmouth en tres versiones hispánicas", *Medievalia*, 16: 29-35.
- CORDE, *Corpus diacrónico del español*, Real Academia Española. En línea: <http://www.rae.es>. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2018.
- CRICK, Julia, 1989. *The Historia Regum Britannie of Geoffrey of Monmouth. III: a Summary Catalogue of the Manuscripts*, Cambridge: D. S. Brewer.
- , 1991. *The Historia Regum Britannie of Geoffrey of Monmouth. IV: Dissemination and Reception in the Later Middle Ages*, Cambridge: D. S. Brewer.

- EMANUEL, Hywel D., 1966. "Geoffrey of Monmouth's *Historia regum Britanniae*: a Second Variant Version", *Medium Ævum*, 35/2: 103-110.
- FARAL, Edmond, ed., 1993 [1929]. *Historia Regum Britanniae. La Légende Arthurienne. Études et documents*, Paris: Champion, vol. 3.
- FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés, 1992. *Las «Estorias» de Alfonso el Sabio*, Madrid: Istmo.
- , 2000a. "El taller de las «estorias»", en Inés Fernández-Ordóñez y Samuel G. Armistead, eds., *Alfonso X el Sabio y las crónicas de España*, Valladolid: Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 6182.
- , 2000b. "Antes de la *collatio*. Hacia una edición crítica de la *General estoria* de Alfonso el Sabio (segunda parte)", en Aengus Ward, ed., *Teoría y práctica de la historiografía hispánica medieval*, Birmingham: University Birmingham Press, 124-148.
- GARCÍA SOLALINDE, Antonio, 1916. "Las versiones españolas del *Roman de Troie*", *Revista de Filología Española*, 3: 121-165.
- GÓMEZ REDONDO, Fernando, 2013. "La materia de Bretaña y los modelos historiográficos: el caso de la *General estoria*", *eSpania. Revue Interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*, 16. En línea: <http://espania.revues.org/22707>. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2018.
- GRACIA, Paloma, 2006. "Hacia el modelo de la *General estoria*. París, la *translatio imperii et studii* y la *Histoire ancienne jusqu'à César*", *Zeitschrift für romanische Philologie* 122/1: 17-27.
- GUTIÉRREZ GARCÍA, Santiago, 2002. *Orixes da Materia de Bretaña. A Historia Regum Britanniae e o pensamento europeu do século XII*, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
- HAMMER, Jacob 1951. *Geoffrey of Monmouth, Historia regum Britanniae: a variant version*, Cambridge: The Mediaeval Academy of America.

- HAYWOOD, Louis M., 2002, "Historia troyana polimétrica", en Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías, *Diccionario filológico de la literatura medieval española: textos y transmisión*, Madrid: Castalia, 640-642.
- KASTEN, Lloyd A., 1970. "The Utilization of the *Historia Regum Britanniae* by Alfonso X", *Hispanic Review*, 38: 97-114.
- MATHEY-MAILLE, Laurence, 2015. "De la Vulgate à la *Variant Version* de l'*Historia regum Britannie* Le Roman de Brut de Wace à l'épreuve du texte source", en Hélène Tétrel y Géraldine Veyseyre, dirs., *L'Historia regum Britannie et les « Bruts » en Europe. Tome I*, Paris: Classiques Garnier, 129-139.
- MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo, 1951. "Cómo trabajaron las escuelas alfonseñas", *Nueva revista de filología hispánica*, V/4: 363-380.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón y Eudoxio VARÓN VALLEJO, eds., 1934. *Historia troyana en prosa y verso: texto de hacia 1270*, Madrid: S. Aguirre impresor (*Revista de Filología Española*, Anejo 18).
- MONFRIN, Jacques, 1985. "Les 'translations vernaculaires' de Virgile au Moyen Age", en *Lectures médiévales de Virgile. Actes du colloque organisé par l'École française de Rome (Rome, 25-28 octobre, 1982)*, Rome: École française de Rome, 188-249.
- PHILOBIBLON. Dir. Charles B. Faulhaber. 1997-. Dir. Charles B. Faulhaber, Berkeley: University of California, The Bancroft Library.
- En línea: <http://vm136.lib.berkeley.edu/BANC/philobiblon/index.html>.
Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2018.
- PICHEL, Ricardo, ed., 2013. *A Historia troiana (BMP Ms. 558). Edición e estudio histórico filológico*, tesis doctoral inédita, Santiago de Compostela: Universidade, 2 vols.
- , 2016. «Lean por este libro que o acharam mays complidamente...» Del *Libro de Troya* alfonsí a la *Historia troyana* de Pedro I", *Troiana-alexandrina*, 16: 55-180. DOI: 10.1484/J.TROIA.5.112824.

- , 2017. “La *Historia troyana* de Pedro I y su proyección en la Galicia atlantista”, *La corónica. A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures*, 45/2: 209-240. DOI: <https://doi.org/10.1353/cor.2017.0010>.
- PUNZI, Arianna, 1995. *Sulla sezione troiana della General Estoria di Alfonso X*, Roma: Università di Roma “La Sapienza”, Bagatto Libri.
- REEVE, Michael D., ed., Neil WRIGHT, trad., 2007. *Geoffrey of Monmouth. The history of the kings of Britain. An Edition and Translation of the De gestis Britonum*, Woodbridge: The Boydell Press (Arthurian Studies, LXIX).
- REY, Agapito, 1932. Sumas de historia troyana. *Edición, prólogo, notas y vocabulario*, Madrid: S. Aguirre impresor.
- RICO, Francisco, 1984² [1972]. *Alfonso X y la General Estoria*, Barcelona: Ariel.
- RODRÍGUEZ PORTO, Rosa María, 2012a. Thesaurum. *La Crónica Troyana de Alfonso XI (Escorial h.I.6) y los libros iluminados de la monarquía castellana (1284-1369)*, tesis doctoral inédita, Santiago de Compostela: Universidade, 2 vols.
- , 2012 b. “El *Libro de las Dueñas* y la *Historia troyana* bilingüe (Santander, BMP, ms. 558). Palabras e imágenes para María Rosa Lida de Malkiel (1910-1962)”, *Troianalexandrina*, 12: 962.
- SALVO GARCÍA, Irene, 2010a. “Autor frente a *autoritas*: la recreación de Júpiter por Alfonso X en la *General Estoria*, Primera parte”, *Cahiers d'études hispaniques médiévales*, 33: 63-77.
- , 2010b. “Los mitos de la creación de la *Metamorfosis* de Ovidio (Met. I, v. 5-162) en la *General Estoria* de Alfonso X”, en Mónica Castillo Lluch y Marta López Izquierdo, eds., *Modelos latinos en la Castilla medieval*, Madrid, Frankfurt am Main: Iberoamericana - Vervuert, 201-222.

- , 2014. “El mito y la escritura de la historia en el taller de Alfonso X”, *eSpania. Revue Interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes*, 19. En línea: <http://espania.revues.org/23948>. Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2018.
- SÁNCHEZ-PRieto BORJA, Pedro, 2011. *La edición de textos españoles medievales y clásicos. Criterios para su presentación gráfica*, San Millán de la Cogolla: Cilengua.
- SÁNCHEZ-PRieto BORJA, Pedro y Belén ALMEIDA, eds., 2009. *General estoria. Sexta parte*, Madrid: Biblioteca Castro, Fundación José Antonio de Castro.
- SCHIFF, Mario, 1905. *La Bibliothèque du Marquis de Santillane (études publiée sous les auspices du Ministère de l’Instruction Publique)*, Paris: Emile Bouillon.
- SIMÓ, Meritxell, 2007. “A propósito de la primera traducción en prosa francesa de la *Historia regum Britanniae*”, *Revista de Literatura Medieval*, 19: 243-271.
- , 2008. “Les primeres traduccions romàniques en prosa de la *Historia regum Britanniae*”, *Estudies Romànics*, 30: 3953.
- , 2017. “La Estoria de las Bretañas en la General estoria”, *Anuario de Estudios Medievales*, 47/2: 889-916. DOI: 10.3989/aem.2017.47.2.14.
- VEYSSEYRE, Géraldine, ed., 2014. *L’Estorie de Brutus. La plus ancienne traduction en prose française de l’Historia regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth*, Paris: Classiques Garnier.
- WEISS, Judith, ed., 2002. *Wace’s Roman de Brut, a history of the British: text and translation*, Exeter: University of Exeter Press.
- WRIGHT, Neil, ed., 1988. *The Historia regum Britannie of Geoffrey of Monmouth. 2. The First Variant Version. a critical edition*, Cambridge: Brewer.
- , ed., 1991. *The Historia regum Britannie of Geoffrey of Monmouth. 5, Gesta Regum Britannie*, Cambridge: Brewer.